

Après le palier enregistré au milieu des années 90, le nombre de brevets de techniciens supérieurs délivrés par le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche continue sa progression pour atteindre, en France métropolitaine, 99 500 en 2002, soit 5,4 % de plus qu'en 2001.

Si l'on ajoute les 2 056 diplômes des départements d'outre-mer, le cap des 100 000 diplômes délivrés lors d'une session a donc été, pour la première fois, dépassé.

Cette hausse du nombre des diplômés est imputable à une forte progression de celui des candidats (+ 10 000), alors que le taux de réussite diminue de 1,5 point par rapport à 2001. La réussite, de 64,4 %, est moins bonne quel que soit le cadre dans lequel a été suivie la formation. Elle baisse davantage pour les bacheliers technologiques que pour les autres bacheliers, dans le domaine des services plus que dans celui de la production et nettement plus chez les garçons que chez les filles. Les résultats restent très différents selon les académies. En tenant compte des 14 500 BTSA (diplômes délivrés par le ministère en charge de l'Agriculture), on estime à près de 15 % la proportion d'une génération qui obtient un BTS ou un BTSA en métropole.

Les brevets de techniciens supérieurs Session 2002

BEAUCOUP PLUS DE CANDIDATS EN FORMATION CONTINUE, ET UNE PROPORTION UN PEU PLUS FORTE DE BACHELIERS PROFESSIONNELS

Sur un total de 154 500 candidats présentés, ce sont ceux issus de la formation continue dont le nombre s'accroît le plus (de 7 100, soit + 29 %). Ainsi la proportion des candidats de formation continue progresse particulièrement en 2002 (+ 3,5 points). En dix ans, elle a été multipliée par quatre, passant de 5 % à 20,6 %. Le nombre d'apprentis augmente aussi mais plus modérément. En revanche, le nombre de candidats des sections de techniciens supérieurs (STS) évolue peu, le nombre d'entrées

dans ces sections étant stable à la rentrée 2000. Même si leur proportion tend à diminuer, les candidats scolarisés dans les STS restent les plus nombreux (61 %) (*tableau I et graphique 2*).

Lorsque l'on examine les parcours scolaires des candidats, on constate que les titulaires d'un baccalauréat professionnel représentent 12,3 % des candidats, proportion en hausse (elle était de 11,4 % en 2001). Celle des autres bacheliers décroît. Les bacheliers technologiques restent cependant majoritaires avec 55 % des candidats (*tableau II*).

L'évolution des effectifs de formation continue et celle des titulaires du baccalauréat professionnel sont liées. En effet, ces derniers sont relativement plus nombreux dans cette formation que les autres bacheliers (*tableau III*).

GRAPHIQUE 1 – Évolution du nombre de BTS délivrés par le ministère de l'Éducation nationale France métropolitaine

GRAPHIQUE 2 – Évolution de la proportion des candidats au BTS pour chaque type de formation

TABLEAU I – Réussite au BTS selon la formation suivie
Session 2002 – France métropolitaine

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2002	Taux de réussite 2001
Scolaires (STS)	94 128	60,9	70 040	74,4	75,0
public	65 452	42,4	49 477	75,6	76,3
privé sous contrat	19 407	12,6	15 236	78,5	78,6
privé hors contrat	9 243	6,0	5 305	57,4	57,1
Apprentissage (CFA)	11 666	7,6	7 589	65,1	66,2
Formation continue (GRETA ...)	31 814	20,6	15 648	49,2	50,0
Enseignement à distance	3 926	2,5	1 304	33,2	31,6
Individuels	12 923	8,4	4 915	38,0	37,5
Total BTS	154 457	100,0	99 496	64,4	65,9

LES CANDIDATS DES SERVICES TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Plus des trois quarts des candidats ont présenté l'examen dans une spécialité des services et plus de la moitié dans une spécialité d'un des trois groupes « commerce, vente », « comptabilité, gestion » ou « secrétariat, bureautique » (tableau IV).

En 2002, l'augmentation du nombre de candidats (+ 7 %) concerne presque uniquement le domaine des services (+ 9 %), en particulier les groupes « finances, banque, assurances » (+ 36 %) et « informatique, traitement de l'information » (+ 24 %). Le groupe le plus important, « commerce, vente », préparé par 23 % des candidats au BTS, progresse de 10 %, il augmente plus que l'ensemble.

TAUX DE RÉUSSITE EN BAISSÉ DANS TOUTES LES FORMATIONS...

Le taux d'admission baisse globalement à la session 2002 de 1,5 point, passant de 65,9 % à 64,4 %. Cette évolution est en partie liée à la modification du profil des can-

didats. Le nombre de candidats s'est accru dans les catégories ayant habituellement de moins bons résultats. C'est le cas des candidats de formation continue qui réussissent nettement moins bien que ceux scolarisés en STS et, dans une moindre mesure, celui des apprentis. C'est également le cas des bacheliers professionnels comparés aux autres bacheliers et des candidats des services comparés à ceux de la production.

TABLEAU II – Réussite au BTS selon le diplôme initial
Session 2002 – France métropolitaine

Diplôme initial	Présents	% de présents	Admis	Taux de réussite 2002	Taux de réussite 2001
Baccalauréat général	42 506	27,5	33 175	78,0	78,3
série L	12 609	8,2	9 679	76,8	76,1
série ES	15 686	10,2	12 317	78,5	79,7
série S	14 211	9,2	11 179	78,7	78,8
Baccalauréat technologique	84 230	54,5	54 354	64,5	66,3
série STT	49 766	32,2	30 397	61,1	63,3
série STI	25 142	16,3	18 053	71,8	72,1
série STL	3 347	2,2	2 182	65,2	64,5
série SMS	3 335	2,2	1 813	54,4	58,5
série hôtellerie	1 650	1,1	1 183	71,7	75,7
autres séries	990	0,6	726	73,3	72,3
Baccalauréat professionnel	18 951	12,3	7 773	41,0	42,1
Brevet de technicien (BT)	2 962	1,9	1 583	53,4	53,4
Autres diplômes (étrangers, etc.)	5 808	3,8	2 611	45,0	44,9
Total BTS	154 457	100,0	99 496	64,4	65,9

Au-delà de cet effet de structure, la baisse du taux de réussite concerne les candidats de toutes les formations, STS publiques, formation continue, apprentis. Elle est un peu plus forte pour ces derniers. La réussite de la formation en STS reste, cette année encore, très supérieure à celle des autres formations. L'écart se maintient avec la formation continue (+ 25 points). Avec l'apprentissage, l'écart s'accroît de 0,5 point (il est désormais de + 9 points) alors qu'il s'était beaucoup réduit dans les années 90 (tableau I et graphique 3).

Rappelons que le taux de réussite a augmenté jusqu'en 2000 dans toutes les formations sauf pour les candidats présentés individuellement et ceux de l'enseignement à distance. En dix ans, de 1992 à 2002, le taux de réussite des STS publiques a augmenté de 3 points, celui des STS privées sous contrat de 11 points, celui des STS privées hors contrat de 14 points, celui de formation continue de 15 points et celui des apprentis de 26 points.

... SURTOUT CHEZ LES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES

Le taux de réussite régresse le plus parmi les titulaires d'un baccalauréat technologique, en particulier en STT, mais il est quasiment stable chez les bacheliers des STI, qui ont des taux plus élevés. Cependant les résultats des bacheliers technologiques restent supérieurs à ceux des bacheliers professionnels.

Le taux de succès des titulaires d'un baccalauréat général – très supérieur à celui des autres bacheliers – baisse très peu

TABLEAU III – Réussite au BTS selon le diplôme initial et le type de formation
Session 2002 – France métropolitaine

Type de formation / Diplôme initial	Scolaires			Apprentis			Formation continue			Individuels et CNED			Total		
	Présents	% de présents	Taux de réussite	Présents	% de présents	Taux de réussite	Présents	% de présents	Taux de réussite	Présents	% de présents	Taux de réussite	Présents	% de présents	Taux de réussite
Bac général	26 761	63,0	85,0	2 687	6,3	83,1	9 052	21,3	71,2	4 006	9,4	43,5	42 506	100,0	78,0
Bac technologique	59 542	70,7	72,0	4 558	5,4	66,4	12 540	14,9	45,4	7 590	9	36,2	84 230	100,0	64,5
Bac professionnel	5 900	31,1	55,0	3 927	20,7	51,2	6 938	36,6	28,4	2 186	11,5	25,2	18 951	100,0	41,0
BT et autres	1 925	21,9	59,9	494	5,6	64,6	3 284	37,4	47,0	3 067	35	38,4	8 770	100,0	47,8
Total	94 128	60,9	74,4	11 666	7,6	65,1	31 814	20,6	49,2	16 849	10,9	36,9	154 457	100,0	64,4

globalement et même croît pour les bacheliers littéraires. En revanche, la baisse est sensible pour les bacheliers ES.

... DANS LES SPÉCIALITÉS DES SERVICES PLUS QU'EN CELLES DE LA PRODUCTION

Le taux d'admission baisse davantage dans le domaine des services, là où le nombre de candidats a le plus augmenté. Le taux est ainsi de 9 points inférieur à celui du domaine de la production. La baisse s'observe en particulier dans les groupes « commerce, vente » et « comptabilité, gestion ». À l'inverse, la réussite s'améliore pour les groupes « santé » et « accueil, hôtellerie, tourisme », ainsi que pour le groupe « électricité, électronique ».

... CHEZ LES GARÇONS PLUS QU'EN CHEZ LES FILLES

Le taux de réussite baisse de 2,2 points pour les garçons et de un point pour les filles. Cette divergence d'évolution selon le sexe est plus particulièrement marquée chez les apprentis, le score diminuant de 3,1 points pour les garçons et augmentant de 1,2 point pour les filles.

Pour chacun des deux domaines, production et services, le taux de réussite des filles est supérieur. Si, globalement, le pourcentage d'admis est identique chez les filles et chez les garçons, c'est parce que ces derniers sont fortement représentés dans les spécialités de la production où le taux de réussite est plus élevé (tableau IV).

1. Se reporter à la Note d'Information 03.13 « Les facteurs de réussite au BTS – Session 2001 », MEN-Direction de la programmation et du développement, mars 2003. Toutefois, une modélisation, toutes choses égales par ailleurs, appliquée à la session 2002, montre de façon significative que les filles ont une meilleure réussite.

GRAPHIQUE 3 – Évolution du taux de réussite au BTS par formation suivie
Session 2002

Taux de réussite au BTS
Session 2002

Moyenne France métropolitaine : 64,4 %

Cependant, si le taux de réussite des garçons est généralement plus bas que celui des filles dans le même groupe de spécialités, l'écart se réduit à profil identique de candidats, c'est-à-dire en contrôlant la formation suivie et le cursus (âge, diplôme initial) ¹.

DES DISPARITÉS DANS LES RÉSULTATS ACADÉMIQUES

Comme aux sessions précédentes, les différences entre académies restent importantes. L'écart est de 18 points entre les scores

TABLEAU IV – Réussite au BTS selon le domaine et le groupe de spécialités et selon le sexe
Session 2002 – France métropolitaine

Domaines et groupes de spécialités	Présents	Admis	Taux de réussite	% de filles/ présents	Taux de réussite	
					garçons	filles
200 – Technologies industrielles fondamentales	2 132	1 646	77,2	12,5	76,9	79,3
201 – Technologies de commandes des transformariions industrielles	9 039	6 309	69,8	3,2	69,8	70,9
20 – Spécialités pluritechnologiques de la production	11 171	7 955	71,2	5,0	71,0	74,9
210 – Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture	68	44	64,7	35,3	68,2	58,3
21 – Agriculture, pêche, forêts et espaces verts (1)	68	44	64,7	35,3	68,2	58,3
220 – Spécialités pluritechnologiques des transformations	204	163	79,9	25,0	76,5	90,2
221 – Agroalimentaire, alimentation, cuisine	581	406	69,9	70,5	67,7	69,8
222 – Transformation chimiques et apparentées	1 891	1 383	73,1	64,6	70,1	74,8
223 – Métallurgie	760	531	69,9	9,6	70,0	68,5
224 – Matériaux de construction, verre, céramique	53	41	77,4	54,7	70,8	82,8
225 – Plasturgie, matériaux composites	561	403	71,8	13,5	71,1	76,3
226 – Papier, carton	82	54	65,9	18,3	64,2	73,3
227 – Énergie, génie climatique	989	745	75,3	1,5	74,9	100,0
22 – Transformations	5 121	3 726	72,8	36,7	71,8	74,3
230 – Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois	1 742	1 118	64,2	27,0	61,7	70,9
231 – Mines et carrières, génie civil, topographie	1 052	723	68,7	13,0	67,7	75,9
232 – Bâtiment : construction et couverture	100	72	72,0	8,0	71,5	75,0
233 – Bâtiment : finitions	202	146	72,3	43,1	68,7	77,0
234 – Travail du bois et de l'ameublement	644	424	65,8	6,5	65,6	69,0
23 – Génie civil, construction, bois	3 740	2 483	66,4	19,9	64,9	72,5
240 – Spécialités pluritechnologiques, matériaux souples	516	393	76,2	93,2	80,0	75,9
241 – Textile	189	144	76,2	65,6	55,4	87,1
242 – Habillement (y compris mode, couture)	271	188	69,4	88,9	70,0	69,3
243 – Cuir et peaux	1	1	100,0	100,0		100,0
24 – Matériaux souples	977	726	74,3	86,7	65,4	75,7
250 – Spécialités pluritechnologiques, mécanique-électricité	4 852	3 491	71,9	9,1	71,6	75,6
251 – Mécanique générale et de précision, usinage	658	480	72,9	6,5	73,5	65,1
252 – Moteurs et mécanique auto	1 260	860	68,3	0,6	68,3	62,5
253 – Mécanique aéronautique et spatiale	78	69	88,5	6,4	89,0	80,0
254 – Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque bateau)	985	636	64,6	1,8	64,2	83,3
255 – Électricité, électronique (non compris automatismes, productique)	8 095	5 849	72,3	3,7	72,5	66,2
25 – Mécanique, électricité, électronique	15 928	11 385	71,5	5,1	71,5	71,7
2 – Domaines technico-professionnels de la production	37 005	26 319	71,1	13,2	70,7	73,8
311 – Transport, manutention, magasinage	1 293	839	64,9	37,5	65,1	64,5
312 – Commerce, vente	35 765	22 150	61,9	57,6	56,6	65,9
313 – Finances, banque, assurances	4 067	2 429	59,7	68,7	55,2	61,8
314 – Comptabilité, gestion	28 769	17 119	59,5	73,8	56,4	60,6
31 – Échanges et gestion	69 894	42 537	60,9	64,5	56,7	63,1
320 – Spécialités plurivalentes de la communication	3 146	2 109	67,0	76,5	62,0	68,6
321 – Journalisme et communication (y compris comm. graphique et publicité)	131	123	93,9	82,4	100,0	92,6
322 – Techniques de l'imprimerie et de l'édition	473	332	70,2	40,4	62,1	82,2
323 – Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle	1 940	1 320	68,0	45,9	63,9	73,0
324 – Secrétariat, bureautique	15 995	9 983	62,4	98,6	69,9	62,3
326 – Vente de solutions informatiques	7 012	4 404	62,8	20,5	62,9	62,3
32 – Communication et information	28 697	18 271	63,7	72,5	63,2	63,8
331 – Santé	4 286	2 560	59,7	69,9	57,8	60,6
332 – Travail social	3 473	1 912	55,1	97,1	47,5	55,3
334 – Accueil, hôtellerie, tourisme	9 375	6 941	74,0	74,1	66,7	76,6
336 – Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes	1 094	516	47,2	99,8	50,0	47,2
33 – Services aux personnes	18 228	11 929	65,4	79,0	63,2	66,0
343 – Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement	633	440	69,5	35,9	66,7	74,4
34 – Services à la collectivité	633	440	69,5	35,9	66,7	74,4
3 – Domaines technico-professionnels des services	117 452	73 177	62,3	68,6	58,9	63,9
Ensemble	154 457	99 496	64,4	55,3	64,4	64,4

(1) Sans les BTS du ministère de l'Agriculture (BTSA) (76 % d'admis pour 14 500 présents).

extrêmes en France métropolitaine ; il était de 20 points en 2001. Les meilleurs résultats sont ceux de Rennes, Grenoble, Orléans-Tours, Nantes et Limoges, qui dépassent ou avoisinent les 70 %. Les moins bons sont ceux des trois académies d'Île-de-France et de la Corse (tableau V).

Notons que Paris cumule trois facteurs qui contribuent à réduire le taux de succès : une forte proportion de candidats en formation continue, en écoles privées hors contrat et dans les spécialités des services, types de formation, catégorie d'établissements et domaine où l'on réussit généralement moins bien. L'importance de la formation continue et des services explique aussi en partie le faible score de l'académie de Versailles.

Dans les départements d'outre-mer, le taux moyen est de 47,4 %, soit 17 points de moins qu'en métropole. Cette moyenne cache cependant de fortes disparités entre les académies des Antilles (autour de 40 %) et la Réunion, où le taux de réussite dépasse 60 %. Cependant, le taux de réussite progresse de 1,8 point et l'écart avec la métropole se réduit.

Bernadette Hée, DEP B1

POUR EN SAVOIR PLUS

« Les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel – Session 2001 », Note d'Information 02.50, MEN-Direction de la programmation et du développement, novembre 2002.

« Les facteurs de réussite au BTS, un effet académique fort – Session 2001 », Note d'Information 03.13, MEN-Direction de la programmation et du développement, mars 2003.

TABLEAU V – Réussite au BTS selon les académies
Session 2002 – France métropolitaine

Académies	Présents	Admis	Taux de réussite
Aix-Marseille	7 126	4 609	64,7
Amiens	4 366	2 901	66,4
Besançon	2 920	1 989	68,0
Bordeaux	7 011	4 496	64,1
Caen	2 913	1 947	66,8
Clermont-Ferrand	2 803	1 858	66,3
Corse	313	173	55,3
Créteil	8 200	4 368	53,3
Dijon	3 257	2 227	68,4
Grenoble	7 013	4 977	71,0
Lille	11 101	7 603	68,5
Limoges	1 527	1 059	69,4
Lyon	8 549	5 296	61,9
Montpellier	5 623	3 671	65,3
Nancy-Metz	5 699	3 875	68,0
Nantes	9 937	6 918	69,6
Nice	3 546	2 297	64,8
Orléans-Tours	5 241	3 668	70,0
Paris	15 062	8 498	56,4
Poitiers	3 692	2 431	65,8
Reims	3 070	2 059	67,1
Rennes	7 366	5 267	71,5
Rouen	4 046	2 655	65,6
Strasbourg	4 905	3 140	64,0
Toulouse	6 491	4 365	67,2
Versailles	12 680	7 149	56,4
France métropolitaine	154 457	99 496	64,4
Guadeloupe	1 154	457	39,6
Guyane	170	69	40,6
Martinique	1 355	525	38,7
la Réunion	1 660	1 005	60,5
DOM	4 339	2 056	47,4
France métro. + DOM	158 796	101 552	63,9

Les autres diplômes d'enseignement technologique et professionnel de niveau III

(se préparant en deux ans après le baccalauréat comme les BTS et les BTSA)

Les **DMA** (diplômes des métiers d'arts) : 244 diplômes ont été délivrés en 2002 dans vingt spécialités.

Les **DNTS, DTS** (diplômes de technologie spécialisée) et autres diplômes de niveau III : 1 487 diplômes ont été délivrés en 2002 dans dix-sept spécialités dont celle de « conseiller en économie sociale et familiale » avec 818 admis.

Les **DUT** (diplômes universitaires de technologie) se préparent dans les instituts universitaires de technologie (IUT) et offrent un éventail moins vaste de spécialités (une vingtaine) et dans des domaines moins pointus que les BTS. Les IUT proposent des enseignements plus polyvalents que les STS. En 2001, 47 841 diplômes ont été délivrés.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Recherche & développement en France

Résultats 2000, estimations 2001
Objectifs socio-économiques
du BCRD 2002

144
juin 2003

Vente au numéro : 15 euros

**Toute commande doit être accompagnée d'un chèque
libellé à l'ordre de :
Régie de recettes MEN-DEP**

**DEP Diffusion Vente
58 boulevard du Lycée - 92170 Vanves**

**Direction
de l'évaluation
et de la prospective**

Directeur de la publication
Claudine PERETTI
Rédactrice en chef
Francine LE NEVEU
Maquette et impression
DEP bureau de l'édition

SERVICE VENTE
DEP, bureau de l'édition
58 bd du Lycée, 92170 VANVES

ABONNEMENT ANNUEL
France : **42,69 euros**
Étranger : **45,73 euros**